

KAMIENNY JUBILEUSZ

KS. PROF. KAZIMIERZA MATWIEJUKA

Treść: I. Życiorys naukowy Jubilata; II. Dorobek naukowy, a. Książki, b. Pomoce duszpasterskie, c. Artykuły naukowe, d. Hasła, e. Artykuły popularne – „Echo Katolickie”, f. Wywiady – „Echo Katolickie”; III. Audycje radiowe – Katolickie Radio Podlasia; IV. Udział w sympozjach; V. Promotor prac naukowych: 1. Promotor doktoratu, 2. Promotor prac magisterskich; VI. Recenzent prac naukowych: 1. Recenzja habilitacyjna, 2. Recenzje prac doktorskich, 3. Recenzje prac magisterskich, 4. Recenzje wydawnicze książek, 5. Recenzje wydawnicze artykułów; VII. Działalność organizacyjna.

I. ŻYCIORYS NAUKOWY JUBILATA

Urodził się 07 listopada 1945 roku, we wsi Łęgi, w par. Pratulini. Jego rodzicami byli Piotr (+ 1994) i Sabina z d. Łukaszuk (+ 2006), rolnicy. Miał trzech braci, z których Stanisław i Marian przeszli już do wieczności. W kościele pratulinińskim dokonała się jego inicjacja chrześcijańska. Chrzest i prymicja miały miejsce w czasie posługi duszpasterskiej proboszcza pratulinińskiego, ks. prałata Juliana Jaszewskiego (+ 1997).

Edukacja podstawowa Jubilata – cztery lata – rozpoczęta w rodzinnych Łęgach, była kontynuowana w sąsiednich Bohukałach. W 1962 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w historycznym Janowie Podlaskim, będącym w przeszłości siedzibą biskupów łuckich i podlaskich. W tymże roku rozpoczął realizację powołania kapłańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Tonsurę przyjął 10 marca 1965 roku z rąk sufragana siedleckiego, bpa Wacława Skomoruchy (+ 2001). On też, trzy dni później, udzielił święceń niższych

ostiariatu i lektoratu. Świecenia niższe egzorcystatu i akolitu alumn Matwiejuk przyjął 25 września 1965 roku przez posługę ordynariusza siedleckiego, bpa Ignacego Świrskiego (+ 1968). Świeceń subdiakonatu udzielił mu bp Waław Skomorucha 18 lutego 1967 roku, a 20 maja tegoż roku wyświęcił go na diakona. Bp Waław Somorucha jako wikariusz kapitulny udzielił mu też 8 czerwca 1968 roku świeceń prezbiteratu. One uwieńczyły seminaryjną formację ludzką, intelektualną, duchową i pastoralną Jubilata.

Jubilat przez 16 lat pracował w duszpasterstwie parafialnym. Jako wikariusz i katecheta pracował w par. Domanice przez rok, w latach 1968-1969. Kolejne dwa lata, 1969-1971, był wikariuszem w par. Piszczac. Wtedy podjął studia magisterskie na Wydziale Teologicznym KUL, w ramach Studium Pastoralnego. Uczestniczył w seminarium naukowym ks. dra Wojciecha Danielskiego (+ 1990). Jego owocem była praca magisterska pt. *Komentarz liturgiczny w świetle tekstów publikowanych w Polsce przed 1970 rokiem*. Jej recenzentem był ks. prof. dr hab. Romuald Rak z KUL. Tytuł magistra teologii uzyskał 24.11.1976 roku. Był wtedy wikariuszem w par. Ryki. Tam pracował siedem lat, od 1971 do 1978 roku. Kolejnym wikariatem była par. katedralna w Siedlcach. Tu pracował sześć lat, od 1978 do 1984 roku. W tym roku został mianowany przez ordynariusza siedleckiego, bpa Jana Mazura, ojcem duchownym alumnów w seminarium siedleckim. Tę funkcję pełnił przez 12 lat.

Kontynuował studia licencjackie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Dnia 06. 06. 1988 roku, decyzją Rady Wydziału Teologicznego tej uczelni, otrzymał stopień licencjata w zakresie liturgiki. Studia doktoranckie odbył w latach 1988-89. Obrona pracy doktorskiej pt. *Życie liturgiczne we wskrzeszonej diecezji podlaskiej w latach 1918-1962* odbyła się 14.12.1989 roku. Jej promotorem był ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski z ATK, a recenzentami: ks. prof. dr hab. Romuald Rak z KUL oraz ks. dr hab. Jerzy Stefański z ATK. Rada Wydziału tej uczelni 11.01.1990 roku nadała mu stopień doktora nauk teologicznych. Cztery lata później bp Mazur zlecił ojcu duchownemu wykłady z liturgiki na wszystkich latach studiów seminaryjnych. Posługę ojca duchownego i wykładowcy liturgiki łączył Jubilat do czasu, gdy pasterzem Kościoła siedleckiego został bp Jan Wiktor Nowak. On uznał za zasadne rozłączenie tych funkcji. Zwalniając go z posługi ojca duchownego zobowiązał do kontynuowania pracy naukowej i przygotowania habilitacji. Tak też się stało.

Dnia 20.03.2000 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne Jubilata na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. *Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w diecezji siedleckiej*. Recenzentami

rozprawy byli: ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski z UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński z KUL i ks. prof. dr hab. Stefan Koperek z PAT. Rada Wydziału UKSW nadała mu stopień doktora habilitowanego. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przy PAN zatwierdziła 25.09.2000 roku uchwałę Rady Wydziału Teologicznego UKSW o nadaniu mu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii liturgii.

Jako samodzielny pracownik naukowy, bezpośrednio po habilitacji, został zaproszony przez biskupa radomskiego, dra Jana Chrapka, do współpracy w organizacji w Radomiu drugiego wydziału teologicznego UKSW. Wydział, z własną radą wydziału, funkcjonował do 2003 roku. Wtedy został przekształcony w Instytut Teologiczny w Radomiu z własnym dyrektorem. Natomiast dziekanem dla tej jednostki był dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie. W Instytucie radomskim Jubilat pracował jako profesor nadzwyczajny i kierownik katedry teologii liturgii. W swojej pracy naukowo-dydaktycznej zajmował się teologią sakramentów, teologią roku liturgicznego, hagiografią, formacyjnym wymiarem liturgii, liturgiką pastoralną i historią liturgii. W 2013 roku przeszedł na emeryturę. Z woli pasterza Kościoła siedleckiego, bpa dra Kazimierza Gurdy, wykłada liturgikę w WSD diecezji siedleckiej i prowadzi seminarium naukowe.

II. DOROBEK NAUKOWY

a. Książki

1. *Komentarz liturgiczny w świetle tekstów publikowanych w Polsce przed 1970 rokiem*, Lublin 1976 (mps).
2. *Życie liturgiczne we wskrzeszonej diecezji podlaskiej w latach 1918-1962*, Warszawa ATK 1989 (mps).
3. *O beatyfikację Sług Bożych: Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy, męczenników podlaskich*, Siedlce 1991.
4. *Pratulin, narodziny dla nieba sług Bożych Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy*, Warszawa-Siedlce 1995.
5. *Błogosławieni męczennicy podlascy*, Siedlce 1997.
6. *Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w diecezji siedleckiej*, Siedlce 1999.
7. *Wychowanie liturgiczne jako element formacji duchowej prezbiterów*, Siedlce 2002.

8. *Liturgia w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego*, red. K. Matwiejuk, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE 2004.
9. *Sanktuarium błogosławionych męczenników podlaskich w Pratulinie*, Siedlce 2006.
10. *Życie liturgiczne w klasztorach cysterskich przed Soborem Watykańskim II*, Warszawa 2009.
11. *Liturgiczna celebracja zbawczych ingerencji Boga*, Ząbki 2012.
12. *Liturgiczna celebracja zbawczych ingerencji Boga*, wyd. 2, poszerzone, Ave, Radom 2013.
13. *Nadbużańskie przemyślenia*, Unitas, Siedlce 2013.
14. *Celebracja Eucharystii w różnych obrządkach liturgicznych*, Apostolicum, Ząbki 2014.
15. *Kult błogosławionych męczenników z Pratulina*, Unitas, Siedlce 2015.
16. *Papieże obrońcami prześladowanych unitów*, Unitas, Siedlce 2015.
17. *Triduum paschalne. Trzy noce Chrystusa zdradzonego i ukrzyżowanego, który zmartwychwstał*, Unitas, Siedlce 2015.
18. *Pratulin i jego duchowe dziedzictwo*, Unitas, Siedlce 2015.

b. Pomoce duszpasterskie

1. *Droga Krzyżowa męczeńskiego Podlasia*, Siedlce 1991.
2. *Modlitewnik pratuliński*, Siedlce 1996.
3. *Obrzędy błogosławieństwa pól*, Siedlce 1997.
4. *Wielkie misje jubileuszowe przed Tertio millennio adveniente*, red. K. Matwiejuk, Siedlce 1997.
5. *Nowenna do błogosławionych Męczenników Podlaskich*, Siedlce 1997.
6. *Modlitewnik pielgrzyma – Jan Paweł II w Siedlcach (10.06.1999)*, Siedlce 1999.
7. *Porządek nabożeństw w diecezji siedleckiej*, red. K. Matwiejuk, Siedlce 2000.
8. *Droga krzyżowa i Gorzkie żale*, Siedlce 2001.
9. *Nabożeństwo majowe ku czci Świętej Bożej Rodzicielki. Przygotowanie do koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny w Parczewie, w dniu 06 maja 2001 r., i utrwalenie treści tego wydarzenia*, Siedlce 2001.
10. *Koronacja obrazu Matki Bożej, Parczew (2001.05.06)*, Siedlce 2001.

11. *Pokój temu domowi. Rytuał kolędowy*, Siedlce 2001.
12. *Nabożeństwo miesiący ku czci św. Wiktora*, Janów Podlaski 2002.
13. *Rozważania różańcowe na podstawie Listu apostołskiego Jana Pawła II o różańcu świętym «Rosarium Virginis Mariae»*, Siedlce 2003.
14. *Z różańcem ku pełnemu uczestnictwu w Eucharystii. Rozważania różańcowe na rozpoczęcie Roku eucharystycznego*, Siedlce 2004.
15. *Medytacje różańcowe o Bogu, który jest miłością*, Siedlce 2006.
16. *Nowenna do Matki Bożej Horodyskiej*, Horodyszczce 2007.
17. *Nowenna do bł. Wincentego Lewoniuka i dwunastu Towarzyszy męczenników z Pratulina*, wyd. 4, poprawione i rozszerzone, Unitas, Siedlce 2013.
18. *Módlmy się z błogosławionymi z Pratulina*, Unitas, Siedlce 2013.

c. Artykuły naukowe (chronologicznie)

1. *Liturgiczno-pastoralne wskazania dotyczące komentarza podczas mszy św.*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 5 (1977), s. 145-150.
2. *Przeżywanie tajemnicy paschalnej Chrystusa w kontekście roku liturgicznego*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 2 (1978), s. 53-60.
3. *Wewnętrzne uczestnictwo wiernych w Eucharystii*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 2 (1978), s. 60-65.
4. *Urzeczywistnianie się Kościoła w liturgii*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 11-12 (1979), s. 367-372.
5. *Peregrynacja się kończy*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 4-5 (1986), s. 151-156.
6. *Teologia niedzieli jako motywacja uczestnictwa wiernych w niedzielnej Eucharystii*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 5 (1990), s. 153-162.
7. *Duchowość psalmów niedzielnych*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1-3 (1991), s. 74-78.
8. *Implikacje pastoralne wynikające z »Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae«*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 1 (1993), s. 27-35.
9. *Fotografowanie w kościele*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 6 (1995), s. 190-192.
10. *Sakramenty uzdrowienia*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 12 (1995), s. 389-399.

11. *Liturgiczny i duszpasterski wymiar Wydarzenia Pratulińskiego*, w: *Męczennicy Podlasia w świetle współczesnej nauki*, red. M.Z. Stepulak, Siedlce 1995, s. 133-167.
12. *Dziedzictwo Pratulina*, w: *Rocznik Białkopodlaski*, t. 4, Biała Podlaska 1996, s. 101-128.
13. *Kościół siedlecki spadkobiercą dziedzictwa błogosławionych Męczenników z Pratulina*, „*Studia Podlaskie*” 11 (1996) nr 2, s. 119-144.
14. *Znaczenie i godność sprawowania Eucharystii*, „*Wiadomości Diecezjalne Siedleckie*” 12 (1996), s. 429-435.
15. *Struktura i treści teologiczne mszalnych obrzędów wstępnych*, „*Wiadomości Diecezjalne Siedleckie*” 4 (1997), s. 132-141.
16. *Liturgia słowa, struktura i treści teologiczne*, „*Wiadomości Diecezjalne Siedleckie*” 6 (1997), s. 246-251.
17. *Starożytne księgi liturgiczne*, „*Wiadomości Diecezjalne Siedleckie*” 1 (1998), s. 52-49.
18. *Eucharystia w formatio permanens kapłanów*, w: *Liturgia Domus Carissima*, red. A. Durak, Warszawa 1998, s. 311-323.
19. *Świętowanie Dnia Pańskiego w świetle listu apostołskiego Ojca Świętego Jan Pawła II «Dies Domini»*, „*Studia Podlaskie*” 1999, s. 38-53.
20. *Celebracja liturgiczna przymierza Boga z ludźmi*, „*Roczniki Teologiczne*”, Tom XLVI, z. 6 –1999, s. 249-264.
21. *Celebracja Roku jubileuszowego*, „*Wiadomości Diecezjalne Siedleckie*” 1 (2000), s. 48-55.
22. *Współpraca wiernych świeckich z kapłanami w budowaniu Kościoła*, „*Wiadomości Diecezjalne Siedleckie*” 3 (2000), s. 144-151.
23. *Celebracja przymierza Boga z ludźmi w świętach żydowskich*, „*Roczniki Teologiczne*”, Tom XLVIII, z. 6 – 2001, s. 161-182.
24. *Liturgia w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego*, „*Wiadomości Diecezjalne Siedleckie*” 9 (2001) s. 372-378.
25. *Synodalna troska o celebrowanie sakramentów*, „*Wiadomości Diecezjalne Siedleckie*” 12 (2001), s. 495-504.
26. *Wtajemniczanie dzieci w liturgię*, „*Zeszyty formacji katechetów*”, Radom, R 1 (2001) Nr 1 (3), s. 21-26.
27. *Liturgia koptyjska*, w: *Ante Deum stantes*, red. S. Koperek, Kraków 2002, s. 81-100.
28. *Anamnetyczny charakter świąt starotestamentalnych*, „*Liturgia Sacra*” 8 (2002), nr 1, s. 23-29.

29. *Mistagogia eucharystyczna dzieci*, „Zeszyty formacji katechetów”, Radom, R 2 (2002) Nr 2 (6), s. 35-39.
30. *Słowo Boże w celebracjach liturgicznych*, „Zeszyty formacji katechetów”, Radom, R 2 (2002) Nr 2 (6), s. 30-34.
31. *Pastoralna troska II Polskiego Synodu Plenarnego o sprawowanie sakramentów świętych*, „Roczniki Teologiczne”, t. I., z. 6 – 2002, s. 205-230.
32. *Wychowanie liturgiczne jako niezbędny element w formacji duchowej alumnów i prezbiterów*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 9-11 (2002), s. 294-303.
33. *Sakrament pokuty jako dar miłosiernego Chrystusa*, „Zeszyty formacji katechetów”, Radom, R 3 (2003) Nr 1 (9), s. 21-27.
34. *Liturgia godzin uobecnia tajemnicę paschalną Chrystusa*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej”, 1 (1), 2003, s. 28-35.
35. *Liturgiczna anamneza przymierza Boga z ludźmi*, „Liturgia Sacra” 9 (2003), nr 1, s. 17-26.
36. *Celebracja Eucharystii w dyscyplinie wiary*, „Zeszyty formacji katechetów”. Radom, R 3 (2003) Nr 4 (12), s. 31-35.
37. *Wiara jako źródło dyscypliny w celebracji Eucharystii*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4, (I), 2003, s. 280-285.
38. *Liturgia w turystyce*, w: *Turystyka a religia*, red. J. Bergier, J. Żbikowski, PWSZ Biała Podlaska 2003, s. 45-57.
39. *Liturgia w życiu średniowiecznych konwersów cysterskich*, w: «*W Tym, który umacnia*», *Księga pamiątkowa ku czci J.E. Ks. Bp. prof. zw. Edwarda Ozorowskiego z okazji 25lecia sakry biskupiej, 40lecia kapłaństwa i 30lecia pracy w AWSD w Białymstoku*, red. J. Zabielski, Białystok 2004, s. 205-215.
40. *Nowe «Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego»*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1 (II), 2004, s. 3-12.
41. *Sakramenty uzdrowienia w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego*, w: *Liturgia w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego*, red. K. Matwiejuk, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE 2004, s. 40-57.
42. *Liturgia Godzin jako modlitwa Ludu Bożego*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej”, 2 (II) 2004, s. 91-99.
43. *Koptyjskie dziedzictwo liturgiczne*, „Liturgia Sacra” 10 (2004), nr 1, s. 103-111.

44. *Uczestnictwo średniowiecznych konwersów cysterskich w celebracji Eucharystii*, „Liturgia Sacra” 10 (2004), nr 2, s. 295-302.
45. *Sakrament pokuty jako miejsce spotkania z miłosiernym Zbawicielem*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (II) 2005, s. 325-334.
46. *Epikleza w Modlitwach eucharystycznych*, w: *Modlitwy eucharystyczne Mszału Rzymskiego*, red. H.J. Sobeczko, Opole 2005, s. 147-165.
47. *Wieczernik eucharystyczny w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa*, w: *Laudate Dominum*, red. K. Konecki, Gniezno 2005, s. 229-242.
48. *Człowiek, który życie uczynił liturgią – w dwudziestą rocznicę śmierci ks. Wojciecha Danielskiego*, „Liturgia Sacra” 11 (2005), nr 1, s. 89-100.
49. *Posługa jednania w różnych tradycjach chrześcijańskich*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1 (III) 2005, s. 11-21.
50. *Psalterz Maryjny w świetle «Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii»*, „Roczniki Teologiczne”, Tom LII, z. 8-2005, s. 153-168.
51. *Kult eucharystyczny w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II «Mene nobiscum, Domine»*, „Anamnesis” 42 (2005), s. 85-89.
52. *Pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy Świętej*, „Zeszyty formacji katechetów”, Radom, R 5 (2005) Nr 2 (18), s. 17-21.
53. *Liturgiczny wymiar listu apostolskiego Jana Pawła II «Mane nobiscum, Domine»*, Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej 2 (III) 2005, s. 127-138.
54. *Słowo Boże w sakramentaliach*, w: *Liturgia i ewangelizacja*, red. W. Kazimieruk, I. Chłopkowska, Warszawa-Siedlce 2005, s. 69-81.
55. *Śmierć jako problem egzystencjalny człowieka*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (III) 2005, s. 373-381.
56. *Celebracja Eucharystii w Kościele koptyjskim*, „Teologiczne Studia Siedleckie”, Rok. II (2005), s. 81-88.
57. *Uczestnictwo w celebracji Eucharystii w nauczaniu Jana Pawła II*, „Studia Diecezji Radomskiej”, t. VII, Radom 2005, s. 313-322.
58. *Liturgia w Ormiańskim Kościele apostolskim*, „Liturgia Sacra” 11 (2005), nr 2, s. 339-355.
59. *Ikona – od piękna estetycznego do Piękna ontologicznego*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1 (IV) 2006, s. 3-12.
60. *Ikona jako synteza duchowości bizantyjskiego Wschodu*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 2 (IV) 2006, s. 123-131.
61. *Veritas temporis Liturgii Godzin*, „Anamnesis” 46 (2006), s. 47-52.

62. *Chrześcijańska liturgia pogrzebowa*, „Kwartalnik Pastorski Diecezji Siedleckiej” 3 (IV) 2006, s. 199-211.
63. *Tajemnica Paschy Chrystusa w obrzędach pogrzebowych*, „Anamnesis” 47 (2006), s. 61-65.
64. *Troska Jana Pawła II o poprawną celebrację Eucharystii i pełne w niej uczestnictwo*, „Studia Pastoralne” 2006, nr 2, s. 85-94.
65. *Teologiczne przesłanie Wielkiego Czwartku*, „Kwartalnik Pastorski Diecezji Siedleckiej” 4 (IV) 2006, s. 307-319.
66. *Koinonijny wymiar Eucharystii*, „Teologiczne Studia Siedleckie”, Rok III (2006), s. 101-116.
67. *Ikona w liturgii bizantyjskiej*, „Anamnesis” 49 (2007), s. 111-116.
68. *Pastoralny wymiar Wielkiego Czwartku*, „Warszawskie Studia Pastoralne”, 5/2007, s. 145-154.
69. *Eucharystia źródłem i objawieniem komunii eklezjalnej*, „Roczniki Teologiczne”, t. 54, z. 6-2007, s. 203-218.
70. *Ikona jako wyraz bizantyjskiej duchowości przeobstwienia*, w: *Confitemini Domino, quoniam bonus, Księga pamiątkowa dedykowana śp. ks. prof. Adamowi Durakowi SDS (1949-2005)*, red. J. Nowak, Warszawa 2007, s. 147-158.
71. *Chorał jako śpiew Kościoła*, „Anamnesis” 50 (2007), s. 90-95.
72. *Liturgiczna posługa wiernych świeckich*, „Anamnesis” 51 (2007), s. 82-89.
73. *Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma*, „Studia Teologiczne, Białystok-Drohiczyń-Łomża” 25 (2007), s. 117-132.
74. *Chrzest w duchowości bizantyjskiej*, „Teologiczne Studia Siedleckie”, Rok IV (2007), s. 135-141.
75. *Sakramentalna troska Chrystusa o rodzinę*, „Anamnesis” 52 (2008), s. 69-76.
76. *Celebracja Eucharystii w rycie ormiańskim*, w: *Introibo ad altare Dei, Księdzu prof. Stefanowi Koperkowi CR z racji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa*, Kraków 2008, s. 327-342.
77. *Sakrament małżeństwa jako celebracja misterium paschalnego Chrystusa*, „Anamnesis” 54 (2008), s. 57-65.
78. *Pieśni ze Starego i Nowego Testamentu*, w: *Mirabile laudis canticum. Liturgia Godzin: dzieje i teologia, Księga pamiątkowa bpowi legnickiemu, Stefanowi Cichemu*, red. H.J. Sobeczko, Opole 2008, s. 319-331.

79. *Anamnetyczny charakter liturgii*, „Zeszyty formacji katechetów”, Radom, R 8 (2008) Nr 2 (18), s. 17-21.
80. *Ikona jako znak dynamizmu duchowości bizantyjskiej*, „Anamnesis” 55 (2008), s. 89-95.
81. *Formacyjny wymiar liturgii*, „Warszawskie Studia Pastoralne”, 8/2008, s. 137-145.
82. *Kościół wspólnotą wiary, miłości i życia sakramentalnego*, w: *II synod diecezji radomskiej. Czynić diecezję domem i szkołą komunii*, red. St. Łabendowicz, Radom 2008, s. 23-37.
83. *Przebóstwienie chrzcielne w tradycji bizantyjskiej*, „Liturgia Sacra” 14 (2008), nr 1, s. 21-27.
84. *Duch Święty a Matka Boża w liturgii bizantyjskiej*, „Salvatoris Mater” 10 (2008) nr 2, s. 210-237.
85. *Misterium Paschy Chrystusa w modlitwie uświęcenia czasu*, „Anamnesis” 56 (2008), s. 59-67.
86. *Profetyczny wymiar urzędu biskupiego*, „Teologiczne Studia Siedleckie”, Rok V (2008), s. 23-40.
87. *Troska biskupa o słowo Boże*, w: *Słowo Boże w Kościele*, red. R. Kuliowski, M. Jagodziński, D. Swend, Warszawa 2009, s. 113-126.
88. *Wielki Piątek w parafii*, „Warszawskie Studia Pastoralne” 9 (2009), s. 41-57.
89. *Troska Kościoła o zniewolonych złem*, „Anamnesis” 58 (2009), s. 69-75.
90. *Pastoralny wymiar kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa*, „Warszawskie Studia Pastoralne” 10 (2009), s. 182-193.
91. *Tajemnica kapłaństwa*, „Anamnesis” 59 (2009), s. 69-74.
92. *Celebracja Eucharystii w Ormiańskim Kościele katolickim*, „Studia Teologiczne – Białystok, Drohiczyn, Łomża” 27 (2009), s. 107-125.
93. *Przez sakramentalne małżeństwo ku Kościołowi domowemu*, „Studia Pastoralne” 2009, nr 5, s. 89-94.
94. *Sakrament pokuty wielkanocnym darem Chrystusa*, w: *Wezwani do nawrócenia, z teologii pokuty i pojednania*, red. E. Mateja, R. Pierskała, Opole 2009, s. 233-243.
95. *Mistagogia liturgiczna*, „Anamnesis” 61 (2009), s. 77-81.
96. *Liturgia ormiańskiego Kościoła katolickiego*, „Liturgia Sacra” 15 (2009), nr 2, s. 245-257.

97. *Prezbiter w służbie Chrystusa Zbawiciela*, „Teologiczne Studia Siedleckie”, Rok VI (2009), s. 31-39.
98. *Celebracja Wigilii Paschalnej w parafii*, „Warszawskie Studia Pastoralne” 11 (2010), s. 147-157.
99. *Msza św. w języku ojczystym*, „Anamnesis” 62 (2010), s. 85-89.
100. *Liturgia maronicka*, „Liturgia Sacra” 16 (2010), nr 1, s. 83-103.
101. *Biskup jako zwiastun wiary*, w: *Praedicamus Christum crucifixum. Słowo Boże w liturgii Kościoła. Księga jubileuszowa dedykowana ks. abpowi Damianowi Zimoniowi, metropolicie katowickiemu w 25. rocznicę święceń biskupich*, red. A. Żądło, Katowice 2010, s. 277-286.
102. *Prezbiterat w świetle obrzędów święceń*, w: *Sacerdos alter Chrystusa, Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin ks. prof. zw. dr. hab Władysława Nowaka*, red. S. Ropiak, M. Tunkiewicz, Olsztyn 2010, s. 149-160.
103. *Miłosierdzie Boże w liturgii i pobożności ludowej*, w: *Oblicza miłosierdzia*, red. E. Matulewicz, Warszawa 2010, s. 99-118.
104. *Posługa diakona*, „Anamnesis” 63 (2010), s. 69-76.
105. *Celebracja Eucharystii w Kościele maronickim*, w: *Memoriale Domini, Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin*, red. M. Olczyk, W. Radecki, Gniezno 2010, s. 289-300.
106. *Celebracja Eucharystii w Kościele chaldejskim*, „Teologiczne Studia Siedleckie”, Rok VII (2010), s. 45-59.
107. *Formacyjny wymiar roku liturgicznego w katechezie*, „Zeszyty formacji katechetów”, Radom, R 11 (2011), Nr 1 (41), s. 27-35.
108. *Inicjacja chrzcielna*, „Anamnesis” 65 (2011), s. 87-94.
109. *Ikona – okno ku Transcendencji*, „Warszawskie Studia Pastoralne” 13 (2011), s. 136-156.
110. *Niedziela jako tygodniowe świętowanie Paschy Chrystusa*, „Warszawskie Studia Pastoralne” 13 (2011), s. 123-135.
111. *Tradycja eucharystyczna w Kościele chaldejskim*, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXIV/1/2011, s. 249-259.
112. *Cysterska msza konwentualna*, <http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2011/07/cysterska-msza-sw-konwentualna.html> (22.07.2011).
113. *Język narodowy w liturgii*, „Liturgia Sacra” 17 (2011), nr 1, s. 37-51.
114. *Historiozbawczy charakter Wielkiego Postu*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 3 (2011), s. 134-152.

115. *Ars celebrandi*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 4 (2011), s. 181-196.
116. *Obraz w przestrzeni liturgicznej*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 5 (2011), s. 260-271.
117. *Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 6 (2011), s. 307-323.
118. *Różaniec jako forma kontemplacji czynów zbawczych Chrystusa*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 7-8 (2011), s. 361-369.
119. *Język jako znak liturgiczny*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 9-10 (2011), s. 449-461.
120. *Kult maryjny u cystersów*, „Teologiczne Studia Siedleckie” Rok VIII (2011), s. 23-37.
121. *Zbawcza moc paschy Chrystusa*, „Anamnesis” 67 (2011), s. 59-66.
122. *Świętość liturgii zobowiązaniem do poprawnej celebracji*, „Liturgia Sacra” 17 (2011), nr 2, s. 257-271.
123. *Celebracja liturgii w wierności «lex orandi» Kościoła*, „Roczniki Teologiczno-Homiletyczne”, t. 2 (58) – 2011, s. 55-69.
124. *Samowola w celebracjach liturgicznych – deformacja liturgiczna*, „Warszawskie Studia Teologiczne”, XXV/2/2012, s. 249-261.
125. *Historiozbawczy wymiar roku liturgicznego w tradycji bizantyjskiej*, w: *Mysterium Chrystusa w roku liturgicznym, Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Bogusławowi Nadolskiemu TChr z okazji 55-lecia święceń kapłańskich i 50-lecia pracy naukowej*, red. J. Nowak, Poznań 2012, s. 380-397.
126. *Symbol w liturgii*, w: *Mysterium Christi, t. 1, Fundamentalne rzeczywistości liturgii*, red. W. Świerzawski, Zawichost-Kraków-Sandomierz 2012, s. 239-251.
127. *Liturgie wschodnie*, w: *Mysterium Christi, t. 2, Historia liturgii*, red. W.J. Świerzawski, Zawichost-Kraków-Sandomierz 2012, s. 79-100.
128. *Epikleza mszalna*, w: *Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia, Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu w 10. rocznicę sakry biskupiej i posługi pasterskiej w diecezji siedleckiej*, red. M. Czubak, I. Chłopkowska, D. Franków, Siedlce 2012, s. 495-509.
129. *Nowa ewangelizacja potrzebuje świadków wiary*, „Anamnesis” 70 (2012), s. 73-78.
130. *Uczestnictwo w celebracji Eucharystii jako współofiara z Chrystusem*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie”, 1 (2012), s. 46-53.

131. *Obraz w liturgii*, „Anamnesis” 71 (2012), s. 91-97.
132. *Uczestnictwo w celebracji Eucharystii*, w: *Omnia transeunt – Caritas manet, Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. Władysławowi Głowię w siedemdziesiątą rocznicę urodzin*, red. H. Słotwińska, L. Pintał, M. Wyrostkiewicz, Lublin 2012, s. 221-239.
133. *Uczestnictwo we Mszy św. w starożytnym Kościele*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 4 (2012), s. 183-193.
134. *Mistagogia liturgiczna w Kościele w średniowieczu*, w: *Victimae paschali laudes, księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. Marianowi Pisarzakowi MIC*, red. J. Kumala, Licheń Stary 2012, s. 389-412.
135. *Odpowiedzialność za świętość Eucharystii*, w: *Odpowiedzialność za świętość Eucharystii, w: Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno – pastoralnej*, red. I. Celary, G. Polok, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 380-402.
136. Anamnetyczny wymiar liturgii, „Teologiczne Studia Siedleckie”, Rok IX (2012), s. 27-39.
137. *Królowa Apostołów na podstawie formularza ze «Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie»*, „Salvatoris Mater” 14 (2012), nr 1-4 (53-56), s. 117-133.
138. *Kształtowanie się ordo missae w obrzędku rzymskim*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 9 (2012), s. 430-436.
139. *Liturgia jako szkoła jedności*, „Anamnesis” 72 (2013), s. 81-87.
140. *Posługa jednania w Kościele*, w: *Mysterium Christi, t. 4, Sakramenty i sakramentalia*, red. W.J. Świerzawski, Zawichost-Kraków-Sandomierz 2013, s. 133-156.
141. *Czynne uczestnictwo w celebracji Eucharystii*, „Anamnesis” 73 (2013), s. 74-82.
142. *Świadome uczestnictwo w celebracji Eucharystii*, „Anamnesis” 74 (2013), s. 77-80.
143. *Pełne uczestnictwo w celebracji Eucharystii*, „Anamnesis” 75 (2013), s. 41-47.
144. *Niedziela – «mała Pascha»*, w: *Mysterium Christi, t. 6, Rok liturgiczny*, red. W.J. Świerzawski, Zawichost-Kraków-Sandomierz 2013, s. 197-221.
145. *Ikoniczne komunikatory treści zbawczych*, w: *In persona Christi, w służbie pasterskiej obecności Chrystusa, Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. Antoniemu Misiaszkowi w 75. rocznicę urodzin*, red. E. Wiszowaty, Olsztyn 2013, 221-236.

146. *Liturgia jako miejsce wzrostu wiary i źródło jej dynamicznego przekazu*, w: *Katecheza w służbie wiary*, red. S. Łabendowicz, Ave, Radom 2013, s. 121-131.
147. *Звешення літургії в дисципліні віри*, „*Studia Catholica Podoliae*” VII (2013) Nr 7, s. 171-184.
148. *Słowo Boże i sakrament*, „*Studia Liturgiczne*”, t. 9, red. Cz. Krakowiak, W. Pałęcki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 97-112.
149. *Posilanie się przy stole eucharystycznym najpełniejszym sposobem uczestnictwa w celebracji Eucharystii*, „*Wiadomości Diecezjalne Siedleckie*” 4 (2013), s. 296-301.
150. *Bierzmowanie jako sakrament Ducha Świętego*, „*Wiadomości Diecezjalne Siedleckie*” 6 (2013), s. 399-405.
151. *Eklezjalny wymiar bierzmowania*, „*Wiadomości Diecezjalne Siedleckie*” 7-8 (2013), s. 442-449.
152. *Ikona jako komunikator treści zbawczych*, „*Teologiczne Studia Siedleckie*” X (2013)10, s. 81-103.
153. *Diakoniat jako urząd służby w Kościele*, „*Diakon*” 9-10/2012-2013, s. 39-54.
154. *Kształtowanie uczestników mszy św. przez słowo Boże jako sposób uczestnictwa w celebracji Eucharystii*, „*Wiadomości Diecezjalne Siedleckie*” 2 (2013), s. 129-135.
155. *Dary Ducha Świętego umacniające rozum bierzmowanego*, „*Wiadomości Diecezjalne Siedleckie*” 9-10 (2013), s. 508-516.
156. *Apostolski wymiar bierzmowania*, „*Wiadomości Diecezjalne Siedleckie*” 6 (2014), s. 260-274.
157. *Ormiańska tradycja liturgiczna*, w: *Historia, teologia, tradycja, Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. Józefowi Krętoszowi w 65. rocznicę urodzin*, Księgarnia św. Jacka, Katowice, 2014, s. 374-395.
158. *Wigilia paschalna po soborze trydenckim*, w: *Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła*, red. B. Migut, Z. Głowacki, W. Pałęcki, Wydawnictwo KUL Lublin 2014, s. 313-323.
159. *Sakrament pokuty jako wyraz miłosiernej miłości Boga*, „*Studia Catholica Podoliae*” VIII (2014) Nr 87, s. 123-138.
160. *Sakramentalny charakter słowa Bożego*, „*Teologiczne Studia Siedleckie*” XI (2014)11, s. 7-24.

161. *Chrzcielny charakter Wielkiego Postu*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 7-8 (2014), s. 337-350.
162. *Wielki Post jako przygotowanie do celebracji misterium paschalnego Chrystusa w Triduum Sacrum*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 10 (2014), s. 473-487.
163. *Modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 11-12 (2014), s. 559-570.
164. *Sens cierpienia*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 1 (2015), s. 44-56.

d. Hasła

1. *Niedziela*, w: *Leksykon teologii pastoralnej*, Lublin 2006, s. 552-555.
2. *Niedziela Palmowa*, w: *Leksykon teologii pastoralnej*, Lublin 2006, s. 555-557.
3. *Sakramentalia*, w: *Leksykon teologii pastoralnej*, Lublin 2006, s. 767-769.
4. *Procesja*, w: *Encyklopedia katolicka*, t. XVI, Lublin 2012, s. 428-429.
5. *Przemienienie Pańskie – kult*, w: *Encyklopedia katolicka*, t. XVI, Lublin 2012, s. 644-645.

e. Artykuły popularne – „Echo Katolickie” (chronologicznie)

1. *Pratulin, w 120 rocznicę męczeństwa*, 3 (7) 1994, s. II.
2. *Wielki Post*, 4 (8) 1994, s. II.
3. *Sakrament pokuty i pojednania*, 5 (56) 1996, s. 4.
4. *Sakrament namaszczenia chorych*, 23 (74) 1996, s. 4.
5. *Beatyfikacja męczenników podlaskich – dar i zadanie*, 3 (82) 1997, s. 4.
6. *W rocznicę beatyfikacji męczenników podlaskich*, 29 (118) 1997, s. 4.
7. *Ks. Julian Jaszewski – nekrolog*, 46 (125) 1997, s. 12.
8. *Adwent, czasem pobożnego i radosnego oczekiwania*, 47 (126) 1997, s. 5.
9. *Ku tajemnicy Chrystusowej Paschy*, 12 (366) 1998, s. 4.
10. *Triduum Paschalne*, 13 (367) 1998, s. 4.
11. *Adwent przed Jubileuszem Roku 2000*, 49 (232) 1999, s. 5.

12. *Adwentowe oczekiwanie na świętowanie tajemnicy Bożego Narodzenia i Jubileuszu Roku 2000*, 50 (233) 1999, s. II.
13. *Boże Narodzenie – otwarcie Jubileuszu Roku 2000*, 51/52 (234/5)/1999, s. II.
14. *Niedziela Świętej Rodziny – Dzień jubileuszowy Rodzin*, 51/52 (234/5)/1999, s. V.
15. *Rok jubileuszowy w Starym Testamencie*, 52 (235)/99/2000, s. VII.
16. *Jubileusz Jezusa Chrystusa*, 1 (236) 2000, s. III. VIII.
17. *Celebracja jubileuszy przez Kościół*, 2 (237) 2000 cz. I, s. III.
18. *Celebracja jubileuszy przez Kościół*, 3 (238) 2000 cz. II, s. III.
19. *Pismo św. o Eucharystii*, 3 (239) 2000, s. III.
20. *Msza św. jest celebracją Wieczery Pańskiej*, 4 (240) 2000, s. III.
21. *Sposób sprawowania Eucharystii w starożytności chrześcijańskiej*, 5 (241) 2000, s. III.
22. *Znaczenie obrzędów wstępnych we Mszy św.*, 6 (242) 2000, s. III.
23. *Początek celebracji Najświętszej Eucharystii*, 7 (243) 2000, s. III.
24. *Wprowadzenie wiernych w celebrację mszalną*, 8 (244) 2000, s. III.
25. *Sens mszalnego aktu pokutnego*, 9 (245) 2000, s. III.
26. *Hymn uwielbienia Chrystusa*, 10 (246) 2000, s. III.
27. *Modlitwa dnia*, 11 (247) 2000, s. III.
28. *Liturgia słowa*, 12 (248) 2000, s. III.
29. *Celebracja liturgii słowa*, 11(249) 2000, s. III.
30. *Wyjaśnianie słowa Bożego*, 14 (250) 2000, s. III.
31. *Modlitwa powszechna*, 15 (251) 2000, s. III.
32. *Liturgia eucharystyczna*, 16 (252) 2000, s. III.
33. *Sens «zbierania tacy»*, 17 (253) 2000, s. III.
34. *Prefacja mszalna*, 18 (254) 2000, s. III.
35. *Modlitwa eucharystyczna*, 19 (255) 2000, s. III.
36. *Pierwsza modlitwa eucharystyczna*, 20 (256) 2000, s. III.
37. *Treści celebracyjne pierwszej modlitwy eucharystycznej*, 21 (257) 2000, s. III.
38. *Druga modlitwa eucharystyczna*, 22 (258) 2000, s. III.
39. *Trzecia modlitwa eucharystyczna*, 23 (259) 2000, s. III.
40. *Czwarta modlitwa eucharystyczna*, 24 (260) 2000, s. III.
41. *Piąta modlitwa eucharystyczna*, 25 (261) 2000, s. III.

42. *Pierwsza modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania*, 26 (262) 2000, s. III.
43. *Druga modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania*, 27 (263) 2000, s. III.
44. *Modlitwy eucharystyczne we mszy z udziałem dzieci*, 28 (264) 2000, s. III.
45. *Pierwsza modlitwa eucharystyczna we mszy z udziałem dzieci*, 29 (265) 2000, s. III.
46. *Druga modlitwa eucharystyczna we mszy z udziałem dzieci*, 30 (266) 2000, s. III.
47. *Trzecia modlitwa eucharystyczna we mszy z udziałem dzieci*, 31 (267) 2000, s. III.
48. *Obrzędy komunii św.*, 32 (268) 2000, s. III.
49. *Przygotowanie komunijne*, 33 (269) 2000, s. III.
50. *Obrzęd łamania chleba*, 34 (270) 2000, s. III.
51. *Komunia Święta*, 35 (271) 2000, s. III.
52. *Sposób przyjmowania Komunii Świętej*, 36 (272) 2000, s. III.
53. *Komunia pokarmem na życie wieczne*, 37 (273) 2000, s. III.
54. *Praktyka komunijna w Kościele*, 38 (274) 2000, s. III.
55. *Komunia św. pod dwiema postaciami*, 39 (275) 2000, s. III.
56. *Dziękczynienie komunijne*, 40 (276) 2000, s. III.
57. *Mszalne obrzędy zakończenia*, 41 (277) 2000, s. III.
58. *Msza święta koncelebrowana*, 42 (278) 2000, s. III.
59. *Miejsce celebrowania Eucharystii*, 43 (279) 2000, s. III.
60. *Strefa liturgii ofiary eucharystycznej*, 44 (280) 2000, s. III.
61. *Wspólnota jako celebrans Eucharystii*, 45 (281) 2000, s. III.
62. *Ku czynnemu uczestnictwu we mszy świętej*, 46 (282) 2000, s. III.
63. *Kult Najświętszej Eucharystii poza mszą świętą*, 47 (283) 2000, s. III.
64. *Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa*, 48 (284) 2000, s. III.
65. *Kongresy eucharystyczne*, 49 (285) 2000, s. III.
66. *Eucharystia w życiu kapłana*, 50 (286) 2000, s. III.
67. *Eucharystia w życiu katolików świeckich*, 51 (287) 2000, s. III.
68. *Eucharystia buduje Kościół*, 52 (288) 2000, s. III.
69. *Błogosławieni z Pratulina wezwaniem do świętości*, 4 (291) 2001, s. I.

70. *Przed koronacją obrazu Matki Bożej w Parczewie*, 16 (304) 2001, s. I-II.
71. *Liturgia Kościoła*, 41 (380) 2002, s. 8.
72. *Liturgia jako czyn Boga*, 42 (381) 2002, s. 8.
73. *Liturgia a zbawienie człowieka*, 43 (382) 2002, s. 8.
74. *Znaczenie liturgii w życiu Kościoła*, 44 (383) 2002, s. 8.
75. *Obecność Chrystusa w czynnościach liturgicznych*, 45 (384) 2002, s. 8.
76. *W liturgii działa Duch Święty*, 46 (385) 2002, s. 8.
77. *Liturgia a kult*, 47 (386) 2002, s. 8.
78. *Liturgia jako czynność wspólnotowa*, 48 (387) 2002, s. 8.
79. *Godność kapłańska chrześcijanina*, 49 (388) 2002, s. 8.
80. *Świętowanie niedzieli w sobotni wieczór*, 50 (389) 2002, s. 8.
81. *Funkcje liturgiczne katolików świeckich*, 51 (390) 2002, s. 8.
82. *Służba liturgiczna katolików świeckich*, 52 (391) 2002, s. 8.
83. *Liturgiczna służba porządkowa*, 1 (392) 2003, s. 9.
84. *Rola przewodniczącego zgromadzenia liturgicznego*, 2 (393) 2003, s. 9.
85. *Duszpasterski charakter liturgii*, 3 (394) 2003, s. 9.
86. *Liturgia ukazuje Kościół*, 4 (395) 2003, s. 9.
87. *Celebracje liturgiczne*, 5 (396) 2003, s. 9.
88. *Sakramentalia - błogosławieństwa*, 6 (397) 2003, s. 9.
89. *Inne sakramentalia*, 7 (398) 2003, s. 9.
90. *Nabożeństwa Ludu Bożego*, 8 (399) 2003, s. 9.
91. *Liturgia a nabożeństwa*, 9 (400) 2003, s. 9.
92. *Elementy naturalne w liturgii*, 10 (401) 2003, s. 10.
93. *Znaczenie elementów naturalnych w liturgii*, 11 (402) 2003, s. 9.
94. *Liturgia jako świat znaków*, 12 (403) 2003, s. 9.
95. *Funkcje znaku liturgicznego*, 13 (404) 2003, s. 9.
96. *Symbolika liturgiczna*, 14 (405) 2003, s. 9.
97. *Język liturgii*, 17 (408) 2003, s. 10.
98. *Język komunikacji liturgicznej*, 18 (409) 2003, s. 9.
99. *Rola słowa w liturgii*, 20 (411) 2003, s. 9.
100. *Liturgiczny język ikoniczny*, 21 (412) 2003, s. 9.

101. *Liturgia potrzebuje czytelnych znaków*, 22 (413) 2003 s. 9.
102. *Księgi liturgiczne*, 23 (414) 2003, s. 9.
103. *Mszał rzymski*, 24 (415) 2003, s. 9.
104. *Lekcjonarz*, 25 (416) 2003, s. 9.
105. *Liturgia godzin*, 26 (417) 2003, s. 9.
106. *Obrzędy sakramentów - księgi*, 27 (418) 2003, s. 9.
107. *Świątynia chrześcijańska*, 28 (419) 2003, s. 9.
108. *Obrzęd poświęcenia kościoła*, 29 (420) 2003, s. 9.
109. *Krzyż ołtarzowy*, 30 (421) 2003, s. 9.
110. *Wyposażenie ołtarza*, 31 (422) 2003, s. 9.
111. *Szaty liturgiczne*, 32 (423) 2003, s. 9.
112. *Kolory szat liturgicznych*, 33 (424) 2003, s. 9.
113. *Naczynia liturgiczne*, 34 (425) 2003, s. 9.
114. *Insygnia biskupie*, 35 (426) 2003, s. 15.
115. *Teologiczne przesłanie Triduum Paschalnego*, 13 (457) 2004, s. 1, 9.
116. *Adwent Roku eucharystycznego*, 48 (492) 2004, s. 5.
117. *Narodzenie Chrystusa początkiem Jego paschy*, 51 (495) 2004, s. 9.
118. *Starotestamentalne figury misterium śmierci Mesjasza*, 4 (500) 2005, s. 7.
119. *Starotestamentalny obchód paschy*, 5 (501) 2005, s. 14.
120. *Świętowanie wyjścia z niewoli egipskiej*, 6 (502) 2005, s. 7.
121. *Chrystus i wieczerza paschalna*, 7 (503) 2005, s. 7.
122. *Doroczny obchód paschy Chrystusa*, 8 (504) 2005, s. 7.
123. *Kształtowanie się liturgii paschalnej*, 9 (505) 2005, s. 7.
124. *Liturgia Triduum paschalnego - Wielki Czwartek*, 10 (506) 2005, s. 7.
125. *Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej*, 11 (507) 2005, s. 7.
126. *Wigilia Paschalna*, 12 (508) 2005, s. 7.
127. *Paschalna świadomość Jezusa*, 13 (509) 2005, s. 10.
128. *Słońce «Paschy»*, 14 (510) 2005, s. 7.
129. *Liturgia niebieska zmartwychwstałego Chrystusa*, 15 (511) 2005, s. 7.
130. *Liturgia Kościoła Chrystusowego*, 16 (512) 2005, s. 7.
131. *Celebracja liturgii Kościoła*, 18 (514) 2005, s. 7.
132. *Zesłanie Parakleta owocem paschy Chrystusa*, 19 (515) 2005, s. 7.
133. *Ku inicjacji chrześcijańskiej*, 6 (554) 2006, s. 7.

134. *Istota inicjacji chrześcijańskiej*, 7 (555) 2006, s. 5.
135. *Potrzeba wiary nadprzyrodzonej*, 8 (556) 2006, s. 5.
136. *Wzrastanie w wierze*, 9 (557) 2006, s. 5.
137. *Wiara jako zobowiązanie*, 10 (558) 2006, s. 5.
138. *W starożytnym Kościele*, 11 (559) 2006, s. 7.
139. *Zanurzenie w Chrystusa*, 12 (560) 2006, s. 7.
140. *Katechumenat*, 13 (561) 2006, s. 8.

f. Wywiady – „Echo Katolickie”.

1. *Prawnuk Świętego*, 18 (69) 1996, s. 6.
2. *Przed wspomnieniem liturgicznym bł. męczenników z Pratulina*, 3 (394) 2003, s. 10.
3. *Oto wielka tajemnica wiary*, 18 (514) 2005, s. 1 i 21.
4. *Eucharystia jest cudem Bożej dobroci*, 24 (728) 2009, s. 17.
5. *Zwieńczenie adwentu*, 50 (807) 2010, s. 17.
6. *Przygotowanie i przeżycie świąt Bożego Narodzenia*, 51 (928) 2011, s. 17.
7. *Prosząc o łaskę zdrowia*, 8 (1025) 2015, s. 17.
8. *Naukowiec «z lasu»*, 20 (1037) 2015, s. 17.

III. AUDYCJE RADIOWE – KATOLICKIE RADIO PODLASIA

1. *Liturgia święta*, 30.04.1994.
2. *Liturgia hebrajska*, 07.05.1994.
3. *Liturgia synagogałna*, 14.05.1994.
4. *Sens modlitwy «Szema Izrael»*, 21.05.1994.
5. *Liturgia domowa Izraelitów*, 28.05.1994.
6. *Świętowanie szabatu*, 04.06.1994.
7. *Pascha żydowska*, 11.06.1994.
8. *Święta żydowskie*, 25.06.1994.
9. *Święta niepielgrzymkowe*, 02.07.1994.
10. *Liturgia Kościoła Chrystusowego*, 09.07.1994.
11. *Jezus Chrystus fundamentem liturgii*, 16.07.1994.

12. *Liturgia uobecnia tajemnicę zbawienia*, 23.07.1994.
13. *Uświęcający wymiar liturgii*, 30.07.1994.
14. *Liturgia jako uwielbienie Boga*, 06.08.1994.
15. *Liturgia jako świat znaków świętych*, 13.08.1994.
16. *Symbolika liturgiczna*, 20.08.1994.
17. *Postawy liturgiczne*, 27.08.1994.
18. *Gesty liturgiczne*, 03.09.1994.
19. *Elementy naturalne w liturgii*, 17.09.1994.
20. *Symbole naturalne*, 27.09.1994.
21. *Przedmioty liturgiczne*, 30.09.1994.
22. *Szaty liturgiczne*, 08.10.1994.
23. *Kolory szat liturgicznych*, 15.10.1994.
24. *Oznaki biskupie*, 22.10.1994.
25. *Świątynia chrześcijańska*, 29.10.1994.
26. *Rodzaje kościołów*, 05.11.1994.
27. *Wyposażenie kościołów*, 12.11.1994.
28. *Tabernakulum*, 19.11.1994.
29. *Funkcje liturgiczne – przewodniczący celebracji*, 26.11.1994.
30. *Posługi w zgromadzeniu liturgicznym*, 31.11.1994.
31. *Posługi świeckich w liturgii*, 10.12.1994.
32. *Czym jest msza święta?*, 17.12.1994.
33. *Msza św. pierwszych chrześcijan*, 24.12.1994.
34. *Eucharystia źródłem braterstwa*, 31.12.1994.
35. *Jak sprawował papież Eucharystię w VI w.?*, 07.01.1995.
36. *Obrzędy mszy św. po soborze watykańskim II*, 15.01.1995.
37. *Obrzędy wstępne*, 22.01.1995.
38. *Procesja wejścia*, 28.01.1995.
39. *Znak krzyża i pozdrowienie*, 04.02.1995.
40. *Akt pokutny*, 11.02.1995.
41. *Panie, zmiłuj się nad nami*. 18.02.1995.
42. *Chwała na wysokości Bogu*, 25.02.1995.
43. *Kolekta*, 04.03.1995.
44. *Liturgia słowa*, 11.03.1995.
45. *Elementy liturgii słowa*, 18.03.1995.

46. *Śpiewy międzylekcyjne*, 25.03.1995.
47. *Homilia*, 01.04.1995.
48. *Wyznanie wiary*, 08.04.1995.
49. *Modlitwa powszechna*, 15.04.1995.
50. *Przygotowanie darów ofiarnych*, 22.04.1995.
51. *Modlitwa eucharystyczna*, 06.05.1995.
52. *Pierwsza modlitwa eucharystyczna – Kanon rzymski*, 11.05.1995.
53. *Druga modlitwa eucharystyczna*, 20.05.1995.
54. *Trzecia modlitwa eucharystyczna*, 27.05.1995.
55. *Czwarta modlitwa eucharystyczna*, 03.06.1995.
56. *Piąta modlitwa eucharystyczna*, 10.06.1995.
57. *Modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojednania*, 17.06.1995.
58. *Modlitwy eucharystyczne we mszy z udziałem dzieci*, 24.06.1995.
59. *Treść modlitw eucharystycznych we mszy z udziałem dzieci*, 01.07.1995.
60. *Prefacja*, 08.07.1995.
61. *Święty...*, 15.07.1995.
62. *Wielka modlitwa eucharystyczna*, 12.09.1995.
63. *Uczta eucharystyczna*, 19.09.1995.
64. *Obrzęd pokoju*, 26.09.1995.
65. *Łamanie chleba*, 31.09.1995.
66. *Komunia święta*, 10.10.1995.
67. *Komunia św. pod dwiema postaciami*, 17.10.1995.
68. *Komunia po raz drugi*, 23.10.1995.
69. *Dziękczynienie*, 30.10.1995.
70. *Obrzędy zakończenia*, 07.11.1995
71. *Rozesłanie*, 14.11.1995.
72. *Kult Eucharystii*, 19.12.1995.
73. *Eucharystia a sakrament pokuty*, 26.12.1995.
74. *Eucharystia a życie chrześcijańskie*, 02.01.1996.
75. *Adoracja eucharystyczna*, 09.01.1996.
76. *Eucharystia a ewangelizacja*, 16.01.1996.
77. *Liturgia pogłębia wiarę*, 30.01.1996.
78. *Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa*, 06.02.1996.

79. *Nabożeństwo godziny świętej*, 13.02.1996.
80. *Eucharystia w życiu świętych*, 20.02.1996.
81. *Wtajemniczenie chrześcijańskie*, 27.02.1996.
82. *Sakrament chrztu w zapowiedziach*, 05.03.1996.
83. *Chrzest Jezusa w Jordanie i nakaz chrztu*, 12.03.1996.
84. *Chrzest w Kościele pierwotnym*, 10.03.1996.
85. *Pismo święte o chrzcie*, 17.03.1996.
86. *Chrzest a wiara*, 02.04.1996.
87. *Chrzest dzieci*, 16.04.1996.
88. *Teologia chrztu*, 23.04.1996.
89. *Obrzędy chrzcielne*, 14.05.1996.
90. *Gdzie chrzcić i kiedy?*, 21.05.1996.
91. *Duszpasterski wymiar chrztu*, 28.05.1996.
92. *Szafarz chrztu*, 04.06.1996.
93. *Słowo Boże w obrzędach chrzcielnych*, 25.06.1996.
94. *Bierzmowanie, sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego*, 03.09.1996.
95. *Bierzmowanie sakramentem Ducha Świętego*, 10.09.1996.
96. *Duch Święty w życiu Jezusa*, 17.09.1996.
97. *Duch Święty w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa*, 24.09.1996.
98. *Jezus obiecuje Ducha Świętego*, 01.10.1996 .
99. *Skutki zesłania Ducha Świętego*, 08.10.1996 .
100. *Duch Święty w życiu wiernych*, 15.10.1996.
101. *Działalność Ducha Świętego*, 22.10.1996.
102. *Obrzędy bierzmowania*, 29.10.1996.
103. *Charyzmat*, 05.11.1996.

IV. UDZIAŁ W SYMPOZJACH

1. Referat: *Unia brzeska – męczennicy podlascy*, Zjazd Regionalistów – Kodeń (24-27.09.2001).
2. Komunikat: *Liturgia w Liście apostolskim Jana Pawła II «Novo millennio ineunte»*, Sympozjum liturgiczne – Tarnów (7.09.2002).
3. Referat: *Sakramenty uzdrowienia w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego*, Liturgia w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego – Radom (28.04.2003).

4. Referat: *Liturgia w turystyce*, Turystyka a religia – Biała Podlaska (22.05.2003).
5. Referat: *Słowo Boże w sakramentaliach*, Liturgia i ewangelizacja – Siedlce (16.10.2004)
6. Referat: *Ikona jako synteza duchowości bizantyjskiego Wschodu. Sytuacja Unitów po Ukazie z 1905 r.* – Siedlce (03.11.2005).
7. Referat: *Wprowadzanie języka polskiego do liturgii*, Język w liturgii – Komisja języka religijnego Rady języka polskiego przy prezydium PAN, Wydział polonistyki UJ, Instytut Liturgiczny UP JPPII, Katedra teologii liturgii WT UKSW – Krzeszowice k/Krakowa (17-19.09.2009).
8. Referat: *Słowo Boże i sakrament*, 48 sympozjum wykładowców liturgiki na wydziałach teologicznych i wyższych seminariach duchownych – Kalwaria Zebrzydowska (11-14.09.2012).

V. PROMOTOR PRAC NAUKOWYCH

1. Promotor doktoratu

Ks. mgr lic. Grzegorz Potrzebowski, *Anamnetyczny wymiar liturgii w ujęciu bpa Wacława Józefa Świerzawskiego*, Warszawa 2015 (UKSW, 28.04.2015). Recenzenci: ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec, KUL, ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, UKSW.

2. Promotor prac magisterskich (*Lista alfabetyczna księży, alumnów i studentów świeckich – UKSW, PWT, KUL*).

1. Adamczyk Anetta, *Droga krzyżowa w świetle «Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii»*, Warszawa 2008.
2. Bernat Arkadiusz, *Liturgia sakramentu święceń w świetle «Obrzędów święceń biskupa, prezbiterów i diakonów»*, Warszawa 2008.
3. Bindziuk Grzegorz, *Chrystus Król w świetle tekstów biblijnych i eucharystycznych Mszału rzymskiego Pawła VI*, Warszawa 2001.
4. Bisek Sebastian, *Celebracja tajemnicy paschalnej Chrystusa w Liturgii godzin*, Warszawa 2006.
5. Błędowski Łukasz, *Teologiczne treści Wielkiego Postu na podstawie ksiąg liturgicznych*, Warszawa 2009.
6. Borkowski Kamil, *Liturgiczne funkcje katolików świeckich w celebracji Eucharystii*, Warszawa 2006.

7. Borysiuk Leszek, *Wychowanie do uczestnictwa w liturgii według ks. Wojciecha Danielskiego*, Warszawa 2004.
8. Broński Paweł, *Teologiczne treści pieśni adwentowych i bożonarodzeniowych w «Śpiewniku kościelnym» ks. Jana Siedleckiego*, Warszawa 2005.
9. Brusik Anna, *Eucharystia jako źródło uświęcenia rodziny*, Warszawa 2007.
10. Chebdowski Marcin, *Koinonijny wymiar sakramentu małżeństwa w świetle księgi liturgicznej «Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich»*, Lublin 2014.
11. Chojnacka Agnieszka, *Małżeństwo jako sakrament uświęcenia miłości ludzkiej*, Warszawa 2007.
12. Daniluk Adam, *Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w katechezach «Bóg z nami»*, Warszawa 1997.
13. Dobek Marcin, *Paschalny wymiar sakramentu namaszczenia chorych na podstawie księgi liturgicznej «Sakramenty chorych»*, Lublin 2014.
14. Dusińska Małgorzata, *Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w świetle «Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii»*, Warszawa 2006.
15. Dziedzic Jarosław Marian, *Tajemnica paschalna Chrystusa w «Obrzędach sakramentu małżeństwa»*, Warszawa 2008.
16. Figura Norbert, *Kult Najświętszej Maryi Panny w świetle «Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii»*, Warszawa 2008.
17. Głuszek Wiktor, *Egzorcyzm jako sakramentale Kościoła według księgi liturgicznej «Egzorcyzm i inne modlitwy błagalne»*, Warszawa 2008.
18. Herc Tomasz, *Obrzędy pogrzebowe jako sakramentale Kościoła*, Warszawa 2006.
19. Jakubiak Adrian, *Świętowanie Paschy Chrystusa w Dniu Pańskim w świetle dokumentów Kościoła*, Warszawa 2009.
20. Jemioł Anna, *Różaniec w świetle «Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii»*, Warszawa 2008.
21. Jurzyński Tomasz, *Formacyjny wymiar liturgii w Ruchu «Światło-Życie»*, Warszawa 2009.
22. Komoszka Zbigniew, *Kult św. Józefa w świetle tekstów biblijnych i eucharystycznych Mszału rzymskiego Pawła VI*, Warszawa 1999.
23. Kozłowicz Grzegorz, *Uczestnictwo wiernych w Eucharystii w świetle publikacji z «Collectanea Theologica» w latach 1979-2001*, Warszawa 2004.

24. Kukiel Marek ks., *Triduum Paschalne w nauczaniu i duszpasterstwie ks. Franciszka Blachnickiego*, Warszawa 2008.
25. Kułak Waldemar, *Uczestnictwo w Mszy św. w świetle Listu apostołskiego Jana Pawła II «Dominicae Cenaе»*, Warszawa 2004.
26. Kusiak Jarosław, *Życie liturgiczne w parafii Pawłów w latach 1918-1963*, Warszawa 2006.
27. Kutera Łukasz, *Liturgia godzin w nauczaniu i duszpasterstwie abpa Juliana Antoniego Nowowiejskiego*, Warszawa 2005.
28. Kwiatkowska Magdalena, *Triduum Paschalne w nauczaniu i duszpasterstwie ks. Franciszka Blachnickiego*, Warszawa 2008.
29. Kwiatkowski Krzysztof, *Uczestnictwo w celebracji Eucharystii w świetle dokumentów Kościoła*, Warszawa 2013.
30. Leszczyk Mariusz, *Liturgiczna postęga biskupa w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II*, Warszawa 2009.
31. Łabądź Grzegorz, *Teologiczne treści Triduum Paschalnego*, Warszawa 2006.
32. Machnicki Michał, *Inicjacyjny wymiar chrztu w świetle posoborowych dokumentów Kościoła*, Warszawa 2010.
33. Maziejuk Czesław ks., *Działalność ekumeniczna w diecezji siedleckiej w latach 1918-2003*, Warszawa 2004.
34. Michrowski Szymon, *Życie liturgiczne w parafii Smogorzów do 1963 roku*, Warszawa 2008.
35. Mościcki Michał, *Kult Miłosierdzia Bożego w świetle encykliki Jana Pawła II «Dives in misericordia»*, Warszawa 2007.
36. Nowachowicz Krzysztof, *Kult Matki Najświętszej w świetle «Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii»*, Warszawa 2009.
37. Nowacki Jarosław, *Uczestnictwo w Eucharystii w świetle publikacji w «Ateneum Kapłańskim» w latach 1963-2000*, Radom 2003.
38. Orłowski Piotr, *Kult Eucharystii w świetle dokumentów posoborowych*, Warszawa 2005.
39. Pakosz Robert, *Służba liturgiczna w ujęciu ks. Wojciecha Danielskiego*, Warszawa 2009.
40. Pietrusik Adam, *Duch Święty w liturgii według «Katechizmu Kościoła Katolickiego»*, Warszawa 1999.
41. Pilsak Grzegorz, *Rola obrazu w liturgii w świetle dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II*, Warszawa 2010.
42. Potrzebowski Grzegorz, *Muzyka jako integralny element celebracji liturgicznej*, Warszawa 2006.

43. Przychodzeń Jerzy, *Celebracja Eucharystii w I kongresie eucharystycznym w Siedlcach w 1929 r.*, Warszawa 1999.
44. Radzikowski Piotr, *Muzyka liturgiczna w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II*, Warszawa 2006.
45. Rdzanek Marta, *Rola obrazu w liturgii w świetle dokumentów Kościoła*, Warszawa 2009.
46. Reguła Daniel, *Inicjacyjny wymiar sakramentu bierzmowania na podstawie księgi liturgicznej: «Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich»*, Lublin 2014.
47. Rychlicki Daniel, *Urząd diakona na podstawie «Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów»*, Warszawa 2009.
48. Sawicki Łukasz, *Funkcje liturgiczne wiernych świeckich w celebracji Eucharystii*, Warszawa 2006.
49. Seweryn Robert, *Inicjacyjny wymiar Eucharystii w świetle adhortacji Benedykta XVI «Sacramentum caritatis» (22.02.2007)*, Warszawa 2010.
50. Siek Łukasz, *Liturgia godzin jako modlitwa Ludu Bożego*, Warszawa 2010.
51. Sobiegraj Andrzej, *Uczestnictwo w Eucharystii w świetle miesięcznika «Msza święta» w latach 1963-1996*, Warszawa 1998.
52. Szyszko Mariusz, *Obrzędy i zwyczaje pogrzebowe w parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej*, Warszawa 1999.
53. Świdorski Przemysław, *Mistagogiczny charakter obrzędów mszalnych w świetle dokumentów Kościoła. Studium historyczno – teologiczne*, Warszawa 2014.
54. Telaczyński Mariusz, *Kult męczenników w świetle «Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii», na przykładzie błogosławionych z Pratulina*, Warszawa 2010.
55. Wasilewski Jarosław, *Sakrament namaszczenia chorych jako znak zbawczej troski Chrystusa o cierpiących*, Warszawa 2006.
56. Wiska Andrzej, *Życie liturgiczne w parafii Sadowne do 1963 r.*, Warszawa 1999.
57. Wrzochal Grzegorz, *Uczestnictwo w Eucharystii na podstawie wielkokwartkowych listów Jana Pawła II do kapłanów*, Warszawa 2007.
58. Zazuniak Paweł, *Wychowanie do uczestnictwa w liturgii w Ruchu Światło – Życie*, Warszawa 2006.
59. Zięba Izabela, *Sakrament pokuty w świetle encykliki Jana Pawła II «Dives in misericordia»*, Warszawa 2006.

VI. RECENZENT PRAC NAUKOWYCH

1. Recenzja habilitacyjna

Ks. dr Piotr Kulbacki, *Liturgia w formacji człowieka ku wolności. Studium w świetle myśli i dzieła ks. Franciszka Blachnickiego*, Lublin, Wydawnictwo Polihymnia 2013, ss. 574 (KUL, 24.06.2014).

2. Recenzje prac doktorskich (chronologicznie)

1. Ks. mgr lic. Piotr Melko, *Maryjny wymiar duszpasterstwa prymasa Stefana Wyszyńskiego (1948-1981). Studium teologiczno-pastoralne*, KUL 2002. Promotor: ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, KUL.
2. Ks. mgr lic. Dariusz Rot, *Religijna kultura muzyczna w Kielcach (1726-1939). Studium historyczno-muzykologiczne*, KUL 2005. Promotor: ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak, KUL.
3. O. mgr lic. Paweł Adrian OFM Conv., *Święto Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli. Studium liturgiczno-hermeneutyczne*, UKSW 2007. Promotor: ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, UKSW.
4. Ks. mgr lic. Waldemar Bartocha, *Biskup jako liturg diecezji w świetle «Katechizmu Kościoła Katolickiego»*, UKSW 2010. Promotor: ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, UKSW.
5. Ks. mgr lic. Bartłomiej Matczak, *Wkład Cipriano Vagagginięgo OSB w reformę liturgiczną dokonaną przez Sobór Watykański II*, UKSW 2012. Promotor: ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, UKSW.
6. Ks. mgr lic. Vitaliy Slobodyan, *Wierzenia, zwyczaje i obrzędy związane ze śmiercią w regionie kamienieckim na Podolu. Studium liturgiczno-pastoralne*, KUL 2012. Promotor: ks. prof. KUL dr hab. Bogusław Migut, KUL.
7. Ks. mgr lic. Jan Michał Łukasik, *Służba Boża i oddziaływanie duszpasterskie sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie w latach 1963-2013. Studium liturgiczno-pastoralne*, KUL 2015. Promotor: ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec, KUL.

3. Recenzje prac magisterskich (alfabetycznie)

1. Bińkowska Anna, *Katecheza a kształtowanie odpowiedzialnych postaw młodzieży wobec alkoholu na podstawie badań ankietowych i Dyrektorium ogólnego o katechizacji*. Radom 2002; promotor: ks. dr Stanisław Łabendowicz.

2. Brzeski Michał, *Życie i działalność księdza Wojciecha Danielskiego*. Warszawa-Radom 2009; promotor: ks. dr Piotr Turzyński.
3. Czerwiński Jacek Joachim ks., *Formacja chrześcijańska młodzieży w świetle publikacji tygodnika diecezji radomskiej „AVE” w latach 1993-2000*, Radom 2001; promotor: ks. dr Wiesław Przygoda.
4. Dolęba Danuta, *Dyspensa od małżeństwa ważnie zawartego a nie dopełnionego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.*, Radom 2002; promotor: ks. dr Sławomir Fundowicz.
5. Drabikowski Damian Hubert, *Sytuacja społeczno – prawna, powstanie i działalność parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Starachowicach do roku 1939*, Warszawa 2005; promotor: ks. dr Sławomir Fundowicz.
6. Dudzińska Agnieszka, *Teologiczno-liturgiczne przesłanie «Wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych» na podstawie księgi liturgicznej i wskazań Kościoła*, Warszawa 2008; promotor: ks. dr Dariusz Skrok.
7. Figarska Joanna, *Metody inspirowane teatrem w programie katechez szkoły podstawowej według układu z 1971 roku*. Radom 2002; promotor: ks. dr Stanisław Łabendowicz.
8. Gąsiorowska Joanna, *Analiza teologiczno-liturgiczna uroczystości i świąt maryjnych na podstawie tekstów liturgicznych zawartych w Mszałach Rzymskim*, Radom 2003; promotor: ks. dr Dariusz Skrok.
9. Gmyrek Wiesława, *Pedagogia Boża na przykładzie osoby Mojżesza w świetle «Dyrektorium ogólnego o katechizacji»*. Radom 2002; promotor: ks. dr Adam Orczyk.
10. Gorzewski Zbigniew, *Koncepcja wychowania młodzieży w ujęciu ks. Juliana Młynarczyka (1882-1950)*. Studium historyczno-pastoralne. Radom 2003; promotor: ks. dr Wiesław Przygoda.
11. Jakubowski Maciej, *Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu w latach 1945-1987*, Warszawa 2005; promotor: ks. dr Sławomir Fundowicz.
12. Jasiński Dariusz ks., *Przymierze małżeńskie a problem separacji w świetle obowiązującego prawa kościelnego*, Radom 2003; promotor: ks. bp dr Stefan Siczek.
13. Jońska Kazimiera, *Prawa i obowiązki rodziców względem dzieci na podstawie «Kodeksu Prawa Kanonicznego» i «Kodeksu Prawa rodzinnego i opiekuńczego»*, Radom 2002; promotor: ks. dr Sławomir Fundowicz.
14. Kacak Cezary, *Problematyka sekt w polskiej literaturze teologicznej po Soborze Watykańskim II*, Warszawa 2008; promotor: ks. dr Daniel Swend.

15. Kijas Małgorzata, *Opinia o świętości życia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w procesie kanonizacyjnym*. Radom 2002; promotor: ks. dr Sławomir Fundowicz.
16. Kozłowski Witold, *Całopalna ofiara kamedulskiego eremity wyrazem liturgicznego maksymalizmu w świetle reguły zakonnej i dokumentów Kościoła*, Warszawa 2008; promotor: ks. Dariusz Skrok.
17. Krynicki Jan ks., *Przedmiot praw i obowiązków wiernych świeckich według «Kodeksu Prawa Kanonicznego» z 1983 roku*, Warszawa 2003; promotor: ks. dr Piotr Steczkowski.
18. Księżopolski Krzysztof, *Smutek w pismach Ewagriusza z Pontu*, Warszawa 2007; promotor: ks. dr Piotr Turzyński.
19. Łukawska Wioletta, *Łaska w «Wyznaniach» św. Augustyna*, Warszawa 2008; promotor: ks. dr Piotr Turzyński.
20. Mazur Artur Rafał, *Problematyka liturgiczna na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» w latach 1980-2005*, Warszawa 2008; promotor: ks. dr Dariusz Skrok.
21. Mirecka Anita, *Przygotowanie dzieci klas szkoły podstawowej do udziału w liturgii na podstawie «Dyrektorium o mszy świętej z udziałem dzieci», Programu nauczania religii z 2001 r. i literatury katechetyczno-liturgicznej*, Warszawa 2005; promotor: ks. dr Stanisław Łabendowicz.
22. Nosowska Edyta, *Młodzieżowe stowarzyszenia katolickie w Polsce w świetle posoborowego prawodawstwa kościelnego*. Radom 2003; promotor: ks. dr Sławomir Fundowicz.
23. Pruszkowski Marek, *Hymn Dawida z 1Krn 16, 8-36 jako dziełczynienie za wydarzenia z 538 roku przed Chrystusem*; promotor: ks. dr Zbigniew Niemirski.
24. Rochowski Jakub Jarosław O. Cist., *Klasztor w Konstytucjach Zakonu Cystersów*, Radom 2002; promotor: ks. dr Sławomir Fundowicz.
25. Rogulski Ireneusz, *Wpływ judaizmu na osobę i doktrynę św. Pawła. Aktualny stan badań*, Warszawa 2006; promotor: ks. dr Zbigniew Niemirski.
26. Romański Robert, *Ideal świętości i wychowania w życiu polskich świętych na podstawie Mszału rzymskiego i księgi Liturgii Godzin*, Warszawa 2003; promotor: ks. dr Dariusz Skrok.
27. Składowski Jan, *Duszpasterstwo więźniów w Polsce na przykładzie Aresztu Śledczego w Radomiu*, Radom 2002; promotor: ks. dr Sławomir Fundowicz.

28. Sowińska Małgorzata, *Przesłanie teologiczno-liturgiczne zawarte w Triduum Paschalnym na podstawie tekstów liturgicznych Mszału rzymskiego i księgi Liturgii Godzin*, Warszawa 2003; promotor: ks. dr Dariusz Zbigniew Skrok.
29. Staniek Maria, *Małżeństwo wspólnotą wiary i miłości na podstawie księgi liturgicznej «Obrzędy sakramentu małżeństwa» i wskazań Kościoła w Polsce*, Warszawa 2007; promotor: ks. dr Dariusz Zbigniew Skrok.
30. Stefański Paweł ks., *Problematyka liturgiczna w wybranych polskich miesięcznikach katolickich w latach 1980-2005*, Warszawa 2007; promotor: ks. Dariusz Zbigniew Skrok.
31. Stolarczyk Bożena, *Prawo dziecka do wychowania na podstawie przepisów prawa kanonicznego i prawa rodzinnego i opiekuńczego*, Radom 2002; promotor: ks. dr Sławomir Fundowicz.
32. Tatar Jan, *Formacja chrześcijańska młodzieży w świetle «Listu do młodych» i Orędzi na Światowe Dni Młodzieży Jana Pawła II. Studium pastoralne*, Radom 2003; promotor: ks. dr Wiesław Przygoda.
33. Turczyniak Danuta, *Zasada pogładowości w katechezie w klasach I-IV na podstawie programu szczegółowego do katechezy z 1971 roku – układ II*, Radom 2002; promotor: ks. dr Stanisław Łabendowicz.
34. Wink Bartłomiej, *Życie i działalność ks. Andrzeja Łukasika (1898-1980)*, Radom 2009; promotor: ks. dr Piotr Turzyński.
35. Wilk Mariusz, *Dzieje parafii Orońsko w latach 1957-2002*, Warszawa 2005; promotor: ks. bp dr Stefan Siczek.
36. Wrońska Maria, *Przygotowanie do sakramentu bierzmowania według programu edukacji religijnej dla klas III gimnazjum z 2001 roku*, Radom 2002; promotor: ks. dr Stanisław Łabendowicz.
37. Zasada Noemi Joanna s., *Eucharystia i kapłaństwo w twórczości ks. Małysiaka (1884-1966), założyciela zgromadzenia sióstr rodziny betańskiej*, Warszawa 2003; promotor: ks. dr Dariusz Skrok.
38. Zielińska Lucja, *Prawo i obowiązek poznania nauki chrześcijańskiej przez wiernych świeckich w posoborowych dokumentach Kościoła*, Radom 2002; promotor: ks. dr Sławomir Fundowicz.
39. Ziernicka Ewa, *Duszpasterstwo w parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Studium socjologiczno-pastoralne*, Radom 2002; promotor: ks. dr Wiesław Przygoda.

4. Recenzje wydawnicze książek (alfabetycznie)

1. *Etos pracy w przestrzeni pastoralno-społecznej*, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015.
2. ks. Federczyk Ryszard, *Chrystocentryczna duchowość celibatu kapłańskiego*.
3. ks. Krawczyk Roman, *Biblijne podstawy sakramentów*.
4. ks. Krawczyk Roman, *Credo – Skład Apostolski*.
5. ks. Nasiłowski Karol, *Namaszczone dłonie. Kapłaństwo w nauczaniu biskupa Jana Wiktora Nowaka*.
6. ks. Skwarczyński Adam, *Nowenna i litania do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły*.
7. o. Szyran Jerzy OFMConv, *Życ przysięgą małżeńską. Sakramentalna droga do pełni szczęścia i świętości*.
8. o. Wódz Stanisław, *Nowenna ku czci św. Eugeniusza de Mazenod*.

5. Recenzje wydawnicze artykułów (alfabetycznie)

1. *Arcydzieło El Greca «Ekstaza św. Franciszka»*, „Teologiczne Studia Siedleckie” XI (2015) 11.
2. *Białystok jako miejsce pielgrzymkowe*, „Studia Teologiczne – Białystok, Drohiczyn, Łomża”.
3. *Biblijna koncepcja świętości*, „Teologiczne Studia Siedleckie” XII (2015) 12.
4. *Bonum coniugum i bonum prolis jako przedmiot symulacji zgody małżeńskiej (KPK, kan 1101 §2)*, „Teologiczne Studia Siedleckie” X (2014) 10.
5. *Chrześcijaństwo otwarte na kulturę*, Badania statutowe, UKSW.
6. *Czytać historię Jezusa z Nazaretu w Ewangelii wg św. Łukasza*, „Teologiczne Studia Siedleckie” X (2014) 10.
7. *Duch pokuty i wezwanie do nawrócenia*, „Teologiczne Studia Siedleckie” XI (2015) 11.
8. *Duchowieństwo polskie i rok 1905 w świetle raportu konsula francuskiego d'Anglade'a*, „Teologiczne Studia Siedleckie” XI (2015) 11.
9. *Duszpasterstwo nauczycieli*, „Roczniki Teologiczne”.
10. *Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka*, „Roczniki Teologiczne”.
11. *Duszpasterstwo związków niesakramentalnych*, „Roczniki Teologiczne”.

12. *Estetyka w eklezjologii świętego Augustyna*, „Vox Patrum”.
13. *Funkcja pasterska prezbitera w świetle Adhortacji apostolskiej «Pastores dabo vobis»*, „Studia Pastoralne”.
14. *Głoszenie wiary w zmartwychwstanie Chrystusa zasadniczym celem nowej ewangelizacji*, „Studia Pastoralne”.
15. *Jedność «communio» Kościoła*, „Teologiczne Studia Siedleckie” XII (2015) 12.
16. *Kulturotwórcza rola liturgii w świetle współczesnej literatury teologiczno-liturgicznej*, Badania statutowe, UKSW.
17. *Kulturotwórczy wymiar liturgii – przełom Soboru Trydenckiego i jego konsekwencje w życiu liturgicznym*. Badania statutowe, UKSW.
18. *L'Église catholique et la vertu de la tolérance*, „Studia Ełckie”.
19. *La question monothéiste et l'engagement des Églises d'Occident, plus spécialement celle des Francs jusqu'au synode de Latran (649)*, „Studia Ełckie”.
20. *Liturgia triduum paschalnego – Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego*, „Roczniki Liturgiczno - Homiletyczne”.
21. *Liturgia źródłem duchowości chrześcijańskiej i centrum życia parafii*, Badania statutowe, UKSW.
22. *Piękno Bożej Opatrzności w «De vera religijne» św. Augustyna*, „Vox Patrum”.
23. *Pobożność eucharystyczna i kult Eucharystii poza mszą świętą*, „Studia Pastoralne”.
24. *Podstępne wprowadzenie w błąd jako przyczyna nieważności małżeństwa. Doktryna i orzecznictwo*, „Teologiczne Studia Siedleckie” XI (2015) 11.
25. *Pokuta kanoniczna (IV-VI w.)*, „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne”.
26. *Pontyfikat Jana Pawła II znakiem otwarcia na wartości kulturowe*, Badania statutowe, UKSW.
27. *Postawa religijna a inteligencja młodzieży*, „Roczniki Teologiczne”.
28. *Poszukiwanie nowych form i znaczenia liturgii w Ruchu liturgicznym*, Badania statutowe, UKSW.
29. *Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i duszpasterz z Bytomia, ks. Wacław Schenk, 20 lat po śmierci*, „Studia Pastoralne”.
30. *Próba przedstawienia genezy ekskluzywności «ad nutum Sanctae Sedis» w Kościele łacińskim na tle troski prawodawcy kościelnego o ochronę «vita communis» (can. 594 CIC)*, „Teologiczne Studia Siedleckie” XI (2015) 11.

31. *Quelle place trouve l'histoire dans les recherches théologiques de Karl Rahner et d'Henri de Lubac?*, „Studia Ełckie”.
32. *Relacja kultu do uświęcenia w liturgii*, „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne”.
33. *Rodzina chrześcijańska jako wspólnota wiary i ewangelizacji w nauczaniu papieża Franciszka*, „Studia Pastoralne”.
34. *Sakramentalne wezwanie do pokuty za grzechy i nawrócenia*, „Teologiczne Studia Siedleckie” X (2014) 10.
35. *Samotne rodzicielstwo*, „Roczniki Teologiczne”.
36. *Sport w nauczaniu Kościoła katolickiego*, „Teologiczne Studia Siedleckie” XI (2015) 11.
37. *Tworzenie się liturgii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w otwarciu na proces kulturowy*, Badania statutowe, UKSW.
38. *W poszukiwaniu istoty święta*, „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne”.
39. *Współczesne formy solidarności z ubogimi*, „Teologiczne Studia Siedleckie” XI (2015) 11.
40. *Współczesne spojrzenie na relacje kultury do liturgii i liturgii do kultury*, Badania statutowe, UKSW.
41. *Zur therapeutischen Dimension des musikalischen Gestaltens in der Liturgie*, „Studia Pastoralne”.

VII. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Jubilat, w 1973 roku, został mianowany przez biskupa siedleckiego, dra Jana Mazura, referentem liturgicznej służby ołtarza w dekanatach ryckim i łaskarzewskim, a trzy lata później jeszcze dekanalnym referentem duszpasterstwa rodzin w dekanacie ryckim. W dniach od 17 do 29 kwietnia 1979 r. brał udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. W tym roku został mianowany, na pięcioletnią kadencję, członkiem Diecezjalnej Komisji Liturgicznej, w której pełnił funkcję sekretarza. W 1980 roku został członkiem Rady Kapłańskiej. W czasie wakacji w 1984 roku odbył, wraz z ks. Józefem Brzozowskim i ks. Januszem Sałajem, oraz 40. osobową grupą młodzieży oazowej, pielgrzymkę rowerową z Siedlec do Rzymu i z powrotem, realizując program rekolekcji oazowych trzeciego stopnia.

Jubilat od września 1984 roku pracował jako ojciec duchowny alumnów w WSD diecezji siedleckiej, a dwa lata później był członkiem Kolegium Konsultorów na pięcioletnią kadencję. W 1988 i 2000 roku

uczestniczył w letnim kursie języka niemieckiego w St. Pius-Kolleg der Steyler Missionare w Monachium, korzystając ze stypendium Episkopatu Polski. W 1988 roku bp Jan Mazur mianował go zwyczajnym spowiednikiem Sióstr Benedyktynek od nieustającej adoracji w Siedlcach. W roku następnym, w ramach trwających prac synodalnych, został mianowany przewodniczącym synodalnej komisji ds. zakonnych. W tymże 1989 roku został mianowany referentem diecezjalnym ds. zakonnych. Tę funkcję pełnił przez dziewięć lat.

W 1992 roku został mianowany kanonikiem honorowym kapituły katedralnej siedleckiej. Dwa lata później przejął obowiązki ceremoniarza biskupiego, redaktora Kalendarza Liturgicznego i przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. Funkcję przewodniczącego DKL i koordynatora ds. organizacji nabożeństw diecezjalnych pełnił do 2007 r., kiedy zostały dokonane zmiany w strukturze niektórych organów kurialnych i komisji diecezjalnych. W roku następnym zakończył pracę redaktora Kalendarza Liturgicznego.

Jubilat od 1992 roku podejmował wakacyjną pomoc duszpasterską w Republice Federalnej Niemiec, najpierw w par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Leimen, a od 2001 do 2013 r. w par. św. Bonifacego w Lichtenthal, w diecezji Freiburg.

W 1994 roku został mianowany wykładowcą liturgiki w WSD diecezji siedleckiej, które jest afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego – sekcja św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Prowadził też seminarium naukowe, które zaowocowało licznymi pracami magisterskimi. W 1995 roku został członkiem komisji ds. organistów. Rok później był członkiem komitetu dla przygotowania ingresu nowego ordynariusza siedleckiego, bpa dra Jana Wiktora Nowaka, oraz komitetu dla przygotowania duszpasterskiego, organizacyjnego i pielgrzymkowego beatyfikacji męczenników z Pratulina. W 1996 roku został zwolniony z funkcji ojca duchownego. W tym roku uczestniczył, wraz z wszystkimi alumnami, w diecezjalnej pielgrzymce do Rzymu na uroczystości beatyfikacyjne unickich męczenników z Pratulina. Oni w 1874 roku oddali swoje życie w obronie wiary katolickiej i jedności wyznawców Chrystusa na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, odbudowanej przez Unię Brzeską w 1596 roku. Jako potomek bł. Konstantego Łukaszuka dostąpił zaszczytu koncelebrowania mszy beatyfikacyjnej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II. Papież dokonał beatyfikacji heroicznym świadków wiary 06.10.1996 roku, w 400. rocznicę Unii Brzeskiej.

W latach 1997-1999 czynnie uczestniczył w misjach parafialnych, przygotowujących do Jubileuszu Roku 2000. W 1997 roku został z urzędu, jako przewodniczący Diecezjalnej Komisji Liturgicznej, członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej i komitetu organizacyjnego Dnia Dziękczynienia za beatyfikację męczenników z Pratulina, oraz członkiem – konsultorem do budowy sanktuarium bł. męczenników w Pratulinie. W 1999 roku został mianowany przez Jana Pawła II kapelanem Jego Świątobliwości. W tym roku, biskup Nowak zobligował go do przygotowania celebracji Eucharystii podczas wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Siedlcach. Papież odwiedził diecezję siedlecką 10.06.1999 roku. Był pod wrażeniem wielkiej rzeszy wiernych z różnych stron świata. Powiedział żartobliwie: *Bardzo wielu was się tu zgromadziło, jakby Siedlce liczyły milion. Bogu dzięki.*

Jubilat w 2000 roku uczestniczył w kursie języka francuskiego w Institut Catholique de Paris w ramach Cours Universitaires d' Été. W tym roku jako samodzielny pracownik naukowy został zaproszony przez bpa dra Jana Chrapka do pracy w powstającym w Radomiu ośrodku dydaktyczno-naukowym UKSW. Wykładał liturgikę i prowadził seminarium naukowe z teologii liturgii. Pod jego kierunkiem powstało kilkadziesiąt prac magisterskich. W latach 2001–2013 pełnił w Instytucie Teologicznym w Radomiu funkcję kierownika katedry liturgiki i p.o. katedry prawa kanonicznego.

W 2003 roku bp dr hab. Zbigniew Kiernikowski, prof. UMK, mianował go prałatem archidiakonem kapituły katedralnej siedleckiej oraz wykładowcą w Instytucie Teologicznym w Siedlcach. Trzy lata później był cenzorem publikacji o tematyce religijnej i moralnej w diecezji siedleckiej.

W latach 2005-2008 był członkiem senatu UKSW, zaś w roku 2008 i w 2010 jako członek Kolegium Elektorów UKSW uczestniczył w wyborze rektora tej uczelni. W 2013 roku został redaktorem naczelnym Teologicznych Studiów Siedleckich. Natomiast dwa lata później został powołany przez bpa dra Kazimierza Gurdę do komitetu obchodów 200-lecia diecezji siedleckiej, która została erygowana w 1818 roku przez papieża Piusa VII. Uroczystości rocznicowe są zaplanowane na 2018 rok (pds).